

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTI UMANI NELLA GESTIONE DELLE MIGRAZIONI

Pablo Banchio

Abstract: Questo lavoro è stato presentato come dissertazione nel quadro di un post-dottorato in Nuove Tecnologie e Diritto presso l'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria esponendo sette casi di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale legati a situazioni di migrazione e al loro impatto sui diritti umani di migranti e rifugiati. I primi quattro casi sono volti a sostenere gli aiuti alimentari, il reinsediamento e l'integrazione economica dei rifugiati e dei migranti in generale, mentre i restanti tre sono volti a garantire la sicurezza delle frontiere nell'Unione Europea a causa della pessante situazione umanitaria generata -in gran parte sotto la sua stessa responsabilità- nel Mar Mediterraneo e nelle rotte migratorie internazionali. Le conclusioni evidenziando i significativi benefici generati e anche le sfide legate alla privacy dei dati nella protezione dei diritti umani, dei diritti dei rifugiati e delle decisioni sull'immigrazione. Vengono proposte risposte giuridiche innovative che tengono conto dell'umanesimo algoritmico e della trasparenza digitale.

Parole chiave: migrazione, intelligenza artificiale, diritti umani, protezione dei dati, rifugiati, migranti, reinsediamento, integrazione

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND HUMAN RIGHTS IN MIGRATION MANAGEMENT

Abstract in inglese: This paper was presented as a dissertation within the framework of a post-doctoral fellowship in New Technologies and Law at the Università degli Studi 'Mediterranea' of Reggio Calabria, presenting seven cases of the use of artificial intelligence systems related to migration situations and their impact on the human rights of migrants and refugees. The first four cases are aimed at supporting food aid, resettlement and economic integration of refugees and migrants in general, while the remaining three are aimed at securing borders in the European Union due to the pressing humanitarian situation generated - largely under its own responsibility - in the Mediterranean Sea and international migration routes. Conclusions are drawn highlighting the significant benefits generated and also the challenges related to data privacy in the protection of human rights, refugee rights and migration decisions. Innovative legal responses are proposed that take into account algorithmic humanism and digital transparency.

Keywords: migration, artificial intelligence, human rights, data protection, refugees, migrants, resettlement, integration.

1. Introduzione

Parlare di intelligenza artificiale (di seguito AI) nella migrazione implica sempre considerare, oltre agli aspetti positivi, anche i rischi che il suo utilizzo comporta in questo settore.

In questa presentazione prenderemo in considerazione entrambi gli aspetti, analizzando sette casi di applicazione già realizzati, da due punti di vista, si potrebbe dire, le due facce della stessa medaglia: l'uso da parte degli Stati per controllare l'ingresso nei loro territori e rendere sicuri i loro confini, e le possibilità che l'IA offra ai migranti, in particolare ai rifugiati e ai richiedenti asilo, per l'assistenza umanitaria e il reinsediamento.

Un approccio bilaterale alle nuove sfide all'uguaglianza umana in tutte le sfere della vita presentate dalle nuove tecnologie automatizzate nel diritto internazionale della migrazione.

2. *Blockchain* per gli aiuti umanitari

2.1 Elementi costitutivi

Il *World food programme* (WFP) è un programma di distribuzione alimentare che utilizza la *blockchain* per gli aiuti umanitari per garantire la consegna di cibo ai campi profughi. Utilizza la rete Ethereum per aiutare i rifugiati provenienti dalla Siria a partecipare ai programmi di lavoro e di aiuto finanziario offerti dalle Nazioni Unite (ONU) nei supermercati di Azraq e Zaatari, due campi di circa 106.000 persone in Giordania, a 10,5 chilometri dal confine siriano. Per farlo, identifica i destinatari attraverso l'iride e li registra sulla *blockchain* per certificare che la consegna del cibo arrivi nelle mani giuste (<https://www.wfp.org/news/blockchain-against-hunger-harnessing-technology-support-syrian-refugees>).

In questo modo, vengono forniti loro soldi per effettuare pagamenti presso i supermercati convenzionati con il programma o per pagare direttamente i loro acquisti, il tutto utilizzando la piattaforma "Building Blocks" creata nel 2016. Il sistema utilizza un database tradizionale e un conto memorizzato su una variante autorizzata della *blockchain* Ethereum (Banchio, 2021).

I test pilota della piattaforma *blockchain* di Building Blocks sono iniziati nel gennaio 2017 in Pakistan, dove le famiglie vulnerabili della provincia di Sindh hanno potuto ricevere cibo e contanti mentre le transazioni venivano autenticate e archiviate in Ethereum tramite uno *smartphone*.

2.2 Funzionamento della piattaforma

Attraverso la scansione dell'iride, l'identità della persona viene confermata in un tradizionale database delle Nazioni Unite, viene consultato un conto familiare memorizzato e, una volta verificate le informazioni, l'importo da pagare viene inviato automaticamente ai "Building Blocks", dove sono ospitati i conti, evitando così l'uso di contanti e di istituzioni intermedie per garantire che il cibo arrivi ai rifugiati.

Codici coupon crittograficamente unici che rappresentano un numero imprecisato di dinari giordani sono stati inviati a decine di negozi. I cassieri devono semplicemente verificare l'identità dell'utente attraverso l'uso di un *dispositivo di scansione oculare*.

Arrivando alla cassa, la persona non paga in contanti o con una carta di credito, ma alza la testa verso una scatola di metallo nero e guarda nella telecamera al centro di uno specchio. Dopo che l'immagine dell'occhio lampeggia sullo schermo della cassa, la persona ritira lo scontrino, che reca in alto la scritta "EyePay" e "World Food Programme Building Blocks".

2.3 Dalla lotta alla corruzione all'identità digitale possibile

"*Building Blocks*" nasce dall'esigenza di risparmiare denaro riducendo le commissioni di intermediazione bancaria e di trasferimento, ma fundamentalmente evitando la corruzione, del Programma Alimentare Mondiale, un problema di dimensioni, portato addirittura al cinema, visto che oltre il 30% degli aiuti dell'ONU va perso a causa di corruzione, tangenti e pratiche corruttive varie che circondano l'organizzazione (<https://innovation.wfp.org/project/building-blocks>).

Durante il programma pilota, di cui hanno beneficiato 10.000 rifugiati siriani, l'agenzia ha risparmiato 150.000 dollari al mese, eliminando il 98% delle spese di trasferimento legate alle banche. Il sito ufficiale dell'agenzia riporta che più di 100.000 persone residenti nei campi hanno riscattato l'assistenza attraverso il sistema, e la prossima fase del progetto si espanderà ai 500.000 rifugiati siriani in Giordania che ricevono il suo sostegno (<https://es.cointelegraph.com/news/dlt-in-migration-policy-how-blockchain-can-help-both-refugees-and-host-nations>).

Se *Building Blocks* è nato da questa esigenza, il suo obiettivo attuale va oltre, in quanto mira a fornire ai rifugiati una piattaforma affidabile per riconquistare la loro identità legale e facilitare un maggiore inserimento nel sistema economico globale. In questo modo, il programma farà molto di più che risparmiare denaro. Risolverà anche un problema centrale delle crisi umanitarie, come cerca di fare MONI, che è quello di far entrare le persone prive di documenti d'identità legali o di un conto bancario in un sistema finanziario legale, dove questi requisiti sono essenziali per un lavoro e una vita sicura.

Grazie a questa tecnologia, le persone potrebbero essere dotate di un'identità legale *online* senza dover subire le lungaggini burocratiche degli inefficienti enti pubblici degli Stati in declino o poter rientrare al più presto nel sistema economico e sociale.

L'identità digitale è tra le principali aree con il maggior potenziale di disruption, in quanto è uno dei casi d'uso di tecnologie come la *blockchain* che, grazie alle loro caratteristiche differenziali, hanno un enorme potenziale per migliorare aspetti come la sicurezza, la trasparenza e l'efficienza nel loro utilizzo.

Questo aiuterebbe i rifugiati a entrare più facilmente nell'economia quando lasciano i campi, in quanto avrebbero una "piattaforma" dove un'azienda potrebbe depositare il loro stipendio, dove una banca convenzionale potrebbe esaminare la loro storia creditizia per ottenere un prestito e avviare un'attività, o dove un agente

di frontiera o di immigrazione potrebbe verificare la loro identità, il tutto certificato dalle Nazioni Unite (<https://www.unhcr.org/countries/jordan>).

Potrebbero così riacquistare l'identità legale che hanno perso insieme ai loro documenti e alle loro proprietà quando sono fuggiti dalle loro case, dimostrando facilmente le loro credenziali educative e il loro rapporto con i figli.

Anche se i Paesi da cui sono dovuti fuggire dovessero cancellare i loro passaporti o se la scuola che custodisce i loro diplomi dovesse essere bombardata, la registrazione immutabile della loro storia potrebbe facilitare il loro ingresso in un Paese di adozione.

2.4 Possedere la propria identità

Al centro di questi sistemi c'è il concetto noto come "identità auto-sovrana", coniato da Christopher Allen, nel 2016, nel suo articolo "*The Road to Self-Sovereign Identity*" in cui spiega i principi che dovrebbero guidare una prova digitale dell'esistenza che sarebbe di proprietà dell'individuo -Allen, 2016-. In questo schema, l'identità sarebbe portatile e non dipendente da alcuno Stato o autorità centrale. È sempre più diffusa l'idea che la tecnologia *blockchain* possa essere il cuore di questa identità, in quanto consente di memorizzare un identificatore crittografato sulla *blockchain* e di separare il sistema di autenticazione dai dati, contribuendo così a proteggere la privacy dell'utente (<https://www.validatedid.com/post-en/the-history-of-self-sovereign-identity>).

L'obiettivo finale è quello di creare un sistema in cui l'utente possieda e controlli completamente una sorta di portafoglio digitale che memorizzi vari documenti, su un *chip* intelligente che potrebbe essere implementato in un portachiavi o in un altro oggetto, *ad esempio* una carta di credito, oppure memorizzato in un registro di sicurezza all'interno di uno *smartphone*.

2.5 Futuro

Sebbene i suoi effetti siano ancora sconosciuti, anche perché Building Blocks funziona su una piccola *blockchain* privata, la portata e l'impatto del progetto sono limitati. Le Nazioni Unite stanno esplorando la tecnologia per fornire un'identificazione legale a più di un miliardo di persone che non hanno documenti ufficiali. Per esplorare le future estensioni, la sede centrale delle Nazioni Unite a New York ha lanciato un sito *web* per riunire i colleghi a lavorare su questo tema, e già più di 85 dipendenti della sede centrale delle Nazioni Unite stanno collaborando alla ricerca e allo sviluppo della tecnologia.

In questo quadro, almeno altre sei agenzie delle Nazioni Unite - tra cui l'Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi di progetto (UNOPS), il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), *U.N. Women*, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e il Gruppo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDG) - stanno valutando applicazioni *blockchain* che potrebbero supportare l'assistenza internazionale, in particolare strumenti di gestione della catena di approvvigionamento, l'autoverifica dei

pagamenti, la gestione delle identità e l'archiviazione dei dati (<https://www.forbes.com/sites/lawrencewintermeyer/2022/10/06/tech-innovation-to-end-hungerscaling-blockchain-solutions-with-the-un-world-food-programme-and-gbbc-giving/>).

Nel giugno 2017 è stato inoltre istituito un laboratorio *blockchain* presso la Banca Mondiale per esplorare come questa tecnologia possa combattere la povertà attraverso un registro di proprietà incorruttibile e di identità sicura.

A sua volta, la *Banca interamericana de Desarrollo* (BID) ha collaborato con la *Digital Currency Initiative* del *Media Lab* del *MIT* per studiare come fornire un sistema di credito *basato sulla blockchain* agli agricoltori poveri dell'America Latina.

Molte organizzazioni private come Accenture e Microsoft si sono unite alle ONG in un partenariato pubblico-privato chiamato ID2020. La sua missione è contribuire a raggiungere l'obiettivo delle Nazioni Unite di fornire un'identità legale a tutti, a partire da 1,1 miliardi di persone che non dispongono di alcun documento che ne riconosca ufficialmente l'esistenza.

2.6 Svantaggi presentati

Uno dei problemi era che il sistema era stato costruito sulla *blockchain* pubblica di *Ethereum*, come anticipato nel sottotitolo 2.1, ma la versione attuale utilizzata in Giordania funziona su una versione della *blockchain permissioned*, una versione privata del sistema Ethereum, e le transazioni erano lente e le commissioni troppo alte.

Su una *blockchain* pubblica, chiunque può entrare nella rete e convalidare le attività. Questo rende difficile per un'altra persona o agenzia alterare o falsificare le transazioni, ma le tariffe tendono ad aumentare, mentre su una *blockchain* autorizzata, un'autorità centrale decide chi può partecipare.

Il vantaggio del sistema privato è che può elaborare le transazioni in modo più rapido ed economico. Il rovescio della medaglia è che, avendo il controllo su chi entra a far parte della sua rete, l'LDC ha anche il potere di riscrivere la cronologia delle transazioni. Invece di eliminare le banche dall'equazione, sono diventate essenzialmente un'unica banca.

2.7 Chi lo controlla?

Inoltre, è eticamente rischioso sviluppare questi sistemi sperimentali di biocontrollo con popolazioni vulnerabili. Se si guarda a casi come il Ruanda o la situazione dei Rohingya in Birmania, la raccolta di massa di informazioni identificative e biometriche è storicamente molto negativa per le persone che devono fuggire da zone di conflitto. In questo caso diventerà semplicemente un modo più semplice per gli Stati e le agenzie governative di immigrazione di controllare l'esistenza digitale delle persone.

Se le ONG fossero autorizzate ad aggiungere nodi alla rete *blockchain*, questa potrebbe diventare una *blockchain* pubblica, con il vantaggio di essere più difficile da *hackerare* e invalidare perché decentralizzata e distribuita, anche se non si può fare a meno di considerare la natura controversa del grado di controllo che la

blockchain promette alle nazioni ospitanti e alle agenzie umanitarie, in molti casi sospettate quanto gli Stati di pratiche corrotte e ideologizzate.

2.8 Esempi di casi

Siamo a conoscenza di tre casi già attuati di identità digitale che spaziano dagli aiuti umanitari, al passaporto civico, agli aspetti finanziari. Un primo esempio è il progetto in Finlandia, che svilupperemo di seguito e che consente ai rifugiati di ottenere prestiti da persone che li conoscono e di cui si fidano, aiutandoli a costruire una storia creditizia rudimentale che potrebbe consentire loro di ottenere prestiti istituzionali in futuro.

Un secondo esempio è l'iniziativa della città svizzera di Zug di creare un passaporto cittadino virtuale tramite l'applicazione mobile "uPORT". Il cittadino inserisce i propri dati personali - ad esempio nome, foto, contatti, documento d'identità - che, una volta convalidati dal Comune, creano l'identità digitale del cittadino in un unico conto individuale sulla piattaforma Ethereum per l'accesso ai servizi comunali, il pagamento delle tasse, l'affitto delle stanze e il voto elettronico (<https://www.ethnews.com/zug-and-uport-see-first-citizens-identity-registered-on-the-ethereum-blockchain>).

Il terzo esempio è il sistema, solo per scopi finanziari, sviluppato da "SecureKey" in Canada, dalle principali banche del Paese e con il supporto di IBM, che consente ai cittadini di dimostrare istantaneamente la propria identità per accedere automaticamente, tra l'altro, alla situazione bancaria, al rating creditizio e al livello di reddito (<https://www.reuters.com/article/us-canada-tech-digitalid/canadas-securekey-wins-u-s-grant-for-digital-identity-network-idUSKBN15T2KS>).

2.9 Considerazioni sulla proposta

Naturalmente, la *blockchain* non può risolvere tutti i problemi politici della politica dell'immigrazione. È solo uno strumento tecnologico - anche se molto ambizioso - e non insegnerà agli xenofobi la compassione, non garantirà ai rifugiati un'integrazione culturale di successo né creerà posti di lavoro ben pagati, significativi e socialmente protetti. È utile ma non può sostituire la volontà politica dei governi dei Paesi di origine, di transito e soprattutto di destinazione.

Probabilmente la *blockchain* non renderà la migrazione una questione meno problematica nel prossimo futuro, finché ci saranno guerre, fame e disuguaglianza - per non parlare delle minacce incombenti del cambiamento climatico - e la mancanza di una soluzione definitiva alla questione dei confini e del welfare nazionale che consenta il diritto di "non migrare" per sviluppare liberamente il proprio progetto di vita. Tuttavia, conservare i loro documenti vitali e tracciare l'iter delle domande di asilo senza alcun errore umano sembra una buona cosa per iniziare.

3. *Blockchain* per l'economia e le opportunità finanziarie

3.1 **Moni**

Le discutibili pratiche adottate dagli Stati membri dell'Unione Europea (di seguito UE), che fanno sembrare irrilevanti sia l'Accordo di Schengen che il Regolamento di Dublino, non escludono i Paesi scandinavi. Gli afghani sono il gruppo più numeroso di richiedenti asilo in Norvegia, i somali in Finlandia e Danimarca, e ci sono anche persone provenienti dalla Siria e dalla Repubblica Democratica del Congo.

La Finlandia, un Paese con una popolazione di 5,5 milioni di abitanti, ha fissato una misera quota di 750 persone, eppure è un esempio globale dell'uso di una tecnologia efficace nella politica di immigrazione attraverso la *blockchain*.

Il progetto *Migri* del Servizio Immigrazione finlandese, avviato nel 2015 con l'obiettivo di risolvere alcuni dei problemi sorti dopo l'arrivo di questi rifugiati, come la necessità di aprire un conto in banca, affittare una casa o trovare un lavoro, ha sviluppato una formula basata su Ethereum che permette a una terza parte che richiede informazioni su un rifugiato di avere una prova sufficiente della sua identità, consentendogli così di ottenere microprestiti personali "fidati", aiutandoli a costruire storie creditizie rudimentali che potrebbero consentire loro di ottenere prestiti all'interno del sistema (<https://positiveblockchain.io/database/finnish-immigration-service-moni/>).

Come anticipato al punto 2.3, una *start-up blockchain* di Helsinki chiamata "MONI" collabora con il Servizio Immigrazione finlandese, fornendo a tutti i rifugiati presenti nel Paese una "Mastercard" prepagata che agli occhi dell'utente funziona come una qualsiasi altra carta, ma è supportata da un numero di identità digitale memorizzato su una *blockchain*. Anche senza il passaporto necessario per aprire un conto bancario finlandese, "MONI" consente ai rifugiati di ricevere benefici direttamente dal governo finlandese e di effettuare transazioni con denaro digitale (<https://thestandardcio.com/2017/09/13/moni-tarjeta-blockchain-finlandia/>).

Per un rifugiato in un nuovo Paese, l'identità - almeno in senso ufficiale - può essere una delle cose più difficili da riconquistare e, senza un'identificazione ufficiale, è quasi impossibile avanzare nella società.

Da due anni, il Servizio Immigrazione finlandese fornisce queste carte prepagate ai richiedenti asilo privi di conti bancari, invece di erogare i tradizionali contanti.

3.2 **Funzionamento della piattaforma**

Come abbiamo spiegato, la *blockchain* sembra uno strumento promettente per aprire nuove opportunità alle persone che non hanno accesso ai moderni servizi finanziari. Un conto "MONI" funziona come un conto bancario, eliminando così una delle principali barriere all'accesso al lavoro. Oltre a eliminare la necessità di una banca tradizionale per intermediare le transazioni, consente la creazione e l'archiviazione sicura di una forma di identificazione digitale praticamente

impossibile da manomettere e accessibile da qualsiasi luogo.

Le persone possono usare i loro conti per acquistare oggetti, pagare bollette e persino ricevere depositi diretti dai loro datori di lavoro. Nel frattempo, ogni transazione viene registrata in un database pubblico e incorruttibile gestito da una rete globale decentralizzata di computer.

Questo permette al Servizio Immigrazione di tenere traccia dei titolari di carta e delle loro spese, e per i migranti un conto "MONI" significa uno strumento bancario semplice e pronto all'uso e la possibilità di verificare costantemente la propria identificazione ai datori di lavoro. In questo modo, la tecnologia aiuta i richiedenti asilo che non hanno un conto bancario ad andare avanti, perché spesso ciò che impedisce loro di ottenere questi conti nelle banche tradizionali, così come un lavoro registrato, è proprio la mancanza di una forma di identificazione autenticata.

La tecnologia "MONI", a differenza dei "*Building Blocks*" che abbiamo visto in 2.6, utilizza una delle *blockchain* pubbliche come mezzo di trasferimento del valore, ma agli utenti sembra utilizzare solo una carta di debito. Il titolare della carta può effettuare pagamenti presso i terminali *posnet* "Mastercard" o inserire il numero in un modulo *web* per pagare *online*. "MONI" gestisce l'elaborazione crittografica necessaria per eseguire la transazione in valuta digitale, oltre a convertire la valuta digitale in valuta *fiat*.

Nonostante il fatto che un conto costi due euro al mese e che l'azienda prenda una piccola commissione ogni volta che l'utente effettua un acquisto e una transazione internazionale, la *blockchain* aiuta i rifugiati a ottenere aiuti finanziari più trasparenti e generosi senza alcun errore umano e permette ai nuovi arrivati di mettersi in piedi più velocemente. Anche questo, come abbiamo concluso con "*Building Blocks*" nella sottosezione precedente, sembra un buon punto di partenza.

4. Intelligenza artificiale per il reinsediamento e l'integrazione

4.1 Annie Moore

La collaborazione internazionale, portata avanti da ricercatori delle università svedesi di Oxford e Lund e del Worcester Polytechnic Institute, ha sviluppato un *software* basato sull'intelligenza artificiale, "Annie MOORE" - *Matching and Outcome Optimization for Refugee Empowerment* - che aiuta le agenzie di reinsediamento a ottimizzare la collocazione iniziale dei rifugiati nei Paesi ospitanti (<https://www.economics.ox.ac.uk/annie-moore-increasing-employment-of-resettled-refugees-using-matching-machine-learning-and-integer>).

L'acronimo del suo nome è stato formato dalle iniziali in onore di Annie Moore, una donna irlandese che divenne la prima immigrata negli Stati Uniti a passare l'ispezione federale alla stazione di Ellis Island nel porto di New York nel 1892.

Il *software* utilizza complessi strumenti di calcolo per abbinare i rifugiati a un luogo determinato dalle loro esigenze, dalle loro competenze e dal numero di risorse e opportunità disponibili (<https://www.refugees.ai>).

La sua tecnologia non solo ottimizza di oltre il 20% la probabilità che una persona trovi un impiego entro tre mesi, ma migliora anche in modo significativo le

possibilità che si stabilisca e diventi un beneficio per la comunità in generale. Sebbene la misura principale del successo sia il fatto che un individuo trovi un lavoro, il *software* assicura anche che le esigenze dei rifugiati siano soddisfatte, ad esempio se hanno bisogno di un supporto linguistico, se sono genitori single, se sono *ex-multis*, eliminando lo scollamento tra i rifugiati e i servizi forniti all'interno delle comunità.

Al momento di questa mostra, è stato utilizzato per il reinsediamento di oltre 1.000 rifugiati negli Stati Uniti, migliorando i risultati sia per le loro famiglie che per le comunità ospitanti (<https://www.ox.ac.uk/news/2018-10-03-using-ai-improve-refugee-integration>).

Nel Paese del Nord, le agenzie di reinsediamento sono ONG che collaborano con il governo federale in un partenariato pubblico-privato per fornire assistenza ai rifugiati che arrivano nel Paese attraverso il Programma di ammissione dei rifugiati degli Stati Uniti (USRAP). "Annie MOORE" è utilizzato dall'agenzia di reinsediamento HIAS da maggio 2018 per tutti i collocamenti di rifugiati (<https://settlein-us.org/es/life-in-the-u-s/>).

Oltre a migliorare i risultati occupazionali e la qualità dell'integrazione dei rifugiati all'interno delle comunità, l'AI ha incrementato la capacità dell'agenzia di reinsediamento di gestire un maggior numero di casi, aumentando l'efficienza operativa e dedicando meno tempo ai casi convenzionali, in modo da potersi concentrare sulle famiglie con esigenze aggiuntive, risparmiando tempo prezioso per i collocamenti semplici, per concentrarsi sui casi più complicati e migliorare le probabilità di successo dell'abbinamento.

Nel loro modello, i rifugiati vengono abbinati alle comunità locali tenendo conto delle preferenze, delle esigenze e delle disponibilità degli Stati e delle comunità locali. Poiché i rifugiati vengono reinsediati, le famiglie e le località variano enormemente, AI permanentemente estende i modelli esistenti per tenere conto di queste ulteriori complessità, utilizzando metodi di *machine learning* (apprendimento automatico) per valutare la qualità dell'abbinamento tra una famiglia di rifugiati e una località in termini di probabilità di occupazione per il rifugiato appena arrivato.

Il reinsediamento dei rifugiati è un problema umanitario complesso che non può essere risolto con un'unica soluzione rapida. Il processo di reinsediamento manuale si è rivelato pieno di problemi, non ultimo l'enorme volume di casi che vengono trattati ogni settimana. Questo non dà alle organizzazioni il tempo sufficiente per riflettere su dove e perché collocare una famiglia di rifugiati.

Il *software* si fa carico della maggior parte del lavoro di individuazione di semplici collocazioni, migliorando al contempo i risultati dei rifugiati. Questo approccio rapido significa che il personale addetto al reinsediamento può concentrarsi maggiormente sul sostegno ai rifugiati con problemi di salute mentale, condizioni a lungo termine e traumi pregressi, *ex multis*, per i quali è più difficile trovare una buona collocazione.

L'applicazione abbina i richiedenti asilo in base al loro percorso formativo e professionale e alle loro esigenze di lavoro, alloggio, scuola e assistenza medica, offrendo loro le migliori possibilità di trovare un lavoro e di adattarsi alla loro nuova vita. Se non sono soddisfatti del luogo suggerito da "Annie MOORE", il personale ha

la possibilità di annullare la raccomandazione attraverso una selezione manuale.

4.2 Le possibilità di utilizzo in Europa

L'utilizzo dell'IA per le operazioni di reinsediamento è una possibilità che viene esplorata anche nella realtà europea. La Svizzera utilizza dei *software* algoritmici per distribuire i rifugiati in arrivo tra i vari Cantoni. La Croazia ha sviluppato la app chatbot "(RE)settle in Croatia" per assistere nello svolgimento delle necessarie pratiche burocratiche e amministrative le persone in arrivo sul territorio nazionale nell'ambito di specifici programmi di reinsediamento. Un servizio simile viene offerto dalla app "Ankommen", sviluppata per la Germania.

Il Regno Unito, come avevamo anticipato, sta valutando se utilizzare proprio Annie MOORE per gestire i propri programmi nazionali di reinsediamento. Alla luce di questi sviluppi, occorre riflettere su come il diritto UE possa rispondere al queste problematiche (<https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240308IPR19015/artificial-intelligence-act-meps-adopt-landmark-law>).

La necessità dei *software* di IA di avere una quantità sempre maggiore di dati sembra confliggere con alcune disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGDP) che stabilisce norme per la protezione dei dati personali, che sono applicabili anche ai sistemi di IA utilizzati nel reinsediamento. Questo aiuta a garantire che i dati dei rifugiati e dei richiedenti asilo siano trattati in modo sicuro e rispettoso della privacy.

In particolare, l'art. 5 prescrive il principio di minimizzazione delle informazioni. Secondo tale norma, qualsiasi procedimento informatizzato deve impiegare il numero di dati strettamente necessario per raggiungere le finalità preventivamente fissate

La scarsa trasparenza dei procedimenti algoritmici si scontra invece con quanto previsto dall'art. 22 RGDP, che riconosce a qualsiasi soggetto interessato il diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei propri dati.

Una simile disposizione mette in discussione la legittimità stessa delle selezioni dei candidati idonei al reinsediamento operate con l'ausilio di strumenti di IA. Affinché un qualsiasi provvedimento non sia frutto esclusivo di un risultato algoritmico, occorre che un operatore umano possa comprendere le motivazioni di ciò che viene proposto dall'IA ed eventualmente decidere in modo diverso (<http://fra.europa.eu/en/publication/2020/artificial-intelligence-and-fundamental-rights>).

Oltre al RGDP, altre iniziative del diritto UE potrebbero contribuire ad affrontare le criticità del reinsediamento supportato dall'IA come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che garantisce una serie di diritti fondamentali che sono applicabili anche all'utilizzo dell'IA nel reinsediamento. Questi includono il diritto alla non discriminazione, il diritto alla vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali (<https://www.brookings.edu/projects/artificial-intelligence-and-emerging-technology-initiative/>).

4.3 GeoMatch

Il programma *Immigration Policy Lab* (IPL) di Stanford è un altro modello dell'UE al servizio dell'integrazione dei rifugiati attraverso l'assegnazione della destinazione basata sui *big data* per prevedere dove i migranti hanno maggiori probabilità di integrarsi rapidamente e di prosperare, concentrandosi sulle loro caratteristiche personali e sui dati dei precedenti migranti nelle aree proposte.

In questo progetto è stato sviluppato un algoritmo flessibile basato sui dati che assegna i rifugiati a una destinazione selezionata tra tutti i siti di reinsediamento con l'obiettivo di migliorare i risultati dell'integrazione. L'algoritmo è il prodotto di una combinazione di apprendimento automatico supervisionato e matching ottimale per scoprire e sfruttare le sinergie tra le caratteristiche dei rifugiati e i siti di reinsediamento.

L'algoritmo è stato testato sui dati storici di registrazione di due Paesi con diversi regimi di assegnazione e popolazioni di rifugiati, gli Stati Uniti e la Svizzera.

L'attuazione di questo approccio ha portato a un aumento medio del 40-70% dei tassi di occupazione dei rifugiati rispetto alle attuali pratiche di collocamento.

Offrendo ai governi uno strumento innovativo basato sui dati che può essere implementato nelle strutture istituzionali esistenti, lo strumento "GeoMatch" ha iniziato i test pilota in Canada e nei Paesi Bassi nel 2021, con il sostegno dell'Immigrazione, Rifugiati e Cittadinanza del Canada (IRCC) e dell'Agenzia Centrale per l'Accoglienza dei Richiedenti Asilo (COA) nei Paesi Bassi per esplorare programmi pilota guidati da nuove sovvenzioni di *J-PAL Europe* e *Stanford Impact Labs*.

Considerando gli impatti negativi dell'incapacità degli immigrati di farsi strada, di salire nella scala economica e di integrarsi in modo olistico, nonché il potenziale di contraccolpo pubblico e di politiche di immigrazione restrittive, si sono rivolti a questo tipo di risorsa personalizzata per gli immigrati.

Sarebbe quindi il primo ad essere studiato per permettere ai migranti economici di passare attraverso il processo di "Express Entry" e per capire meglio come prendono le loro decisioni e le ragioni della loro immigrazione, al fine di comprendere meglio le determinanti del loro successo (<https://immigrationlab.org/2021/03/03/geomatch-canada-netherlands/>).

5. Intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale automatizzato

5.1 iBorderCtrl

Nell'ottobre 2018, l'UE ha annunciato il finanziamento di un nuovo sistema di controllo automatizzato delle frontiere con riconoscimento facciale, da testare in Ungheria, Grecia e Lettonia, chiamato "iBorderCtrl", un progetto che utilizza un sistema di rilevamento delle bugie AI gestito da una guardia di frontiera virtuale per interrogare i viaggiatori che cercano di attraversare le frontiere (<https://www.iborderctrl.eu/>).

La procedura in due fasi comprende: a- la registrazione prima del viaggio per

raccogliere i dati iniziali relativi all'anagrafica, ai documenti di viaggio e al veicolo, condurre una breve intervista automatizzata e non invasiva con un avatar, soggetta al rilevamento delle menzogne e collegare il viaggiatore a qualsiasi dato preesistente dell'autorità; e b- il controllo di frontiera vero e proprio, utilizzando un'unità "iCROSS" portatile e connessa in modalità *wireless*, che può essere utilizzata all'interno di autobus, treni o in qualsiasi punto.

Gli sviluppatori hanno realizzato un sistema di analisi video delle espressioni facciali e del comportamento durante le risposte a domande standard - come i replicanti di "*Blade Runner*" - per scoprire le bugie dei migranti, trattenuti alle frontiere europee.

Il progetto, sviluppato dalla Manchester Metropolitan University e basato sull'analisi della mimica facciale, è controverso sia dal punto di vista etico che scientifico. I viaggiatori che il sistema ritiene rispondano e agiscano onestamente ricevono un codice che consente loro di attraversare, mentre quelli meno fortunati vengono trasferiti a guardie di frontiera umane per ulteriori interrogatori.

"iBorderCtrl" è solo uno dei tanti progetti che cercano di automatizzare le frontiere dell'UE con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione irregolare. Questa nuova tendenza in Europa solleva una serie di serie preoccupazioni in materia di diritti umani, in quanto si basa sulla logica che un sistema di riconoscimento facciale AI animato da agenti di frontiera generati al computer possa leggere i sentimenti delle persone, indipendentemente dallo stress, dalla paura, dalla malattia, *tra l'altro*, del momento di tensione del trattenimento.

Inoltre, il modo in cui i progettisti degli algoritmi selezionano i dati di addestramento può essere suscettibile di pregiudizi culturali, soprattutto quando la diversità della popolazione viene omessa dai dati, come nel caso del riconoscimento e dell'analisi di volti non chiari nel *software* di tracciamento facciale di Hewlett Packard, che non distingueva come volti le fisionomie di colore scuro (Banchio, 2022).

Le affermazioni del progetto di ridurre "il controllo soggettivo e il carico di lavoro degli agenti umani e di aumentare il controllo oggettivo con mezzi automatizzati" sono certamente fuorvianti.

Sebbene il progetto sottolinei che una "guardia di frontiera umana" è sempre coinvolta nei respingimenti e che tali casi non saranno mai determinati solo attraverso valutazioni dell'intelligenza artificiale, come le espressioni facciali e i movimenti in avanti e indietro, che possono essere difficili da percepire per gli esseri umani nella pratica, questa è una garanzia impossibile.

Considerando l'elevato numero di viaggiatori, la possibile mancanza di personale sufficientemente formato e la realtà che spinge per politiche restrittive alle frontiere, i rischi di decisioni in seguito a giudizi espressi dal sistema di intelligenza artificiale sono troppo elevati e sarà molto difficile per il soggetto dimostrare se il rifiuto di ingresso si basa esclusivamente su un processo decisionale automatizzato.

Dal punto di vista critico, "iBorderCtrl" è indicativo di una tendenza più ampia dell'UE a migliorare le capacità di monitoraggio dei confini attraverso la tecnologia. Per decenni, l'entità geopolitica ha investito nella militarizzazione dei propri confini, lavorando per costruire quella che alcuni descrivono come la "Fortezza Europa"

(Elting e von Luttichau, 1997), sviluppando un crescente interesse per l'IA e i *big data* che ha portato alla proliferazione delle cosiddette "soluzioni automatizzate intelligenti" per la sicurezza dei confini.

Per questo programma è stata richiesta una revisione da parte di un consulente etico e una verifica legale della sua applicabilità (<https://cordis.europa.eu/project/id/700626/reporting/es>).

Purtroppo, non è stato dato accesso ai risultati di questa relazione etica e le valutazioni del progetto, tutto finanziato con i soldi dei cittadini dell'UE, si sono ammantate ancora una volta di un'insostenibile ipocrisia con lo sviluppo di tecnologie finanziate dai contribuenti e trasformate in "soggetti" dell'organismo europeo per monitorare e controllare ossessivamente le persone (<https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/immigrato-immigrato-buono-o-cattivo-lo-dice-lintelligenza-artificiale-e-fa-rabbrivire/>).

L'uso di un tale sistema sarebbe paradossale, in quanto potrebbe facilmente diventare una comoda giustificazione per rifiutare l'immigrazione senza una solida base legale.

5.2 Roborder

Questo progetto, che utilizza tecnologie che sembrano una realtà lontana in cui anche l'UE spreca il denaro dei contribuenti - come il finanziamento della fornitura di armi all'Ucraina per promuovere la guerra invece dei negoziati di pace - è in fase di sperimentazione anche sull'isola greca di Kos e sul confine terrestre bulgaro-serbo, tra gli altri luoghi (<https://roborder.eu/>).

"Roborder" offre le cosiddette soluzioni alle sfide odierne delle frontiere attraverso "robot mobili senza equipaggio, compresi veicoli aerei, acquatici, subacquei e terrestri, in grado di operare sia autonomamente che in sciami, che incorporeranno sensori multimodali come parte di una rete interoperabile". Ciò significa che le frontiere aeree dell'UE saranno pattugliate da sciami di robot che avviseranno le autorità delle attività di frontiera e raccoglieranno grandi volumi di dati per fornire una panoramica immediata e predittiva delle situazioni.

La rete di dati raccolti crea un sistema di sicurezza predittivo che consente alle guardie di frontiera di concentrare le risorse in aree specifiche. Queste capacità predittive intensificano la sicurezza e la sorveglianza sia nel presente che nel futuro, aumentando all'infinito le capacità di rilevamento e tracciamento. Di conseguenza, un sistema come "Roborder" rischia di aggravare le violazioni dei diritti umani inflitte dalla "Fortezza Europa" e potrebbe già portare i robot a essere dotati non solo di sensori ma anche di capacità letali.

L'azienda statale bulgara "Prono" ha scritto a Frontex, l'Agenzia europea per il controllo delle frontiere, per sviluppare un sistema di sicurezza alle frontiere con "un'influenza letale gestibile sui criminali senza richiedere un monitoraggio costante da parte di personale specializzato" (Begault, 2019). Considerando che i confini sono già stati ampiamente militarizzati, i sistemi di armi automatizzati potrebbero essere una realtà non così lontana.

In definitiva, l'impiego di nuove tecnologie come quelle discusse per

automatizzare i sistemi di sicurezza delle frontiere nell'area Schengen solleva molteplici preoccupazioni in materia di diritti umani.

Considerando la sofferenza umana e il dolore che le politiche di frontiera hanno causato, e l'approccio sempre più "tecnosolutivo" dell'UE alla sicurezza delle frontiere, sarebbe inopportuno non esaminare i nuovi sviluppi tecnologici che definiscono la forza dell'Europa di domani.

6. Intelligenza artificiale per il controllo delle frontiere

6.1 ETIAS

Mentre alcuni cittadini plaudono alla capacità dell'IA di fornire un livello di sicurezza che gli esseri umani da soli non possono raggiungere, altri esprimono preoccupazioni riguardo alla raccolta e all'uso dei dati personali da parte della robotica, a causa delle incertezze legate alla privacy e alla trasparenza.

Il suo utilizzo nel controllo delle frontiere ha suscitato un dibattito sul Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (*European Travel Information and Authorisation System* - ETIAS) e sul ruolo che l'IA svolgerà nelle sue funzioni: quali tecnologie di rilevamento sono coinvolte nel processo di ingresso in Europa se le autorità europee possono utilizzare sistemi di riconoscimento facciale e quali sono i limiti etici della sicurezza internazionale?

L'UE ha adottato l'intelligenza artificiale come meccanismo per affrontare le attuali sfide del terrorismo e del traffico di esseri umani e di droga, mutuandola dall'Interpol, l'organizzazione che facilita la cooperazione globale tra le forze di polizia, che da tempo utilizza il riconoscimento facciale per identificare i criminali. Grazie a un controllo incrociato dei dati dei viaggiatori attraverso i suoi database, i cittadini di Paesi terzi ricercati dalle autorità straniere in relazione ad attività criminali possono essere identificati prima dell'ingresso.

Questo approccio all'intelligenza artificiale è illustrato da "ETIAS" - il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi - che sarà pienamente attuato nel novembre 2023, attraverso un'autorizzazione di viaggio obbligatoria per i cittadini di Paesi terzi, integrando così la politica di esenzione dal visto (<https://etias.com/etias-requirements/>).

I visitatori provenienti dai Paesi eleggibili, tra cui l'Argentina, devono richiedere l'"ETIAS" prima di entrare in qualsiasi Stato membro di Schengen (<https://www.schengen-visainfo.com/en/etias/>).

Il sistema utilizzerà database informatici su larga scala per costruire una lista di controllo e verificare i dati dei visitatori; "ETIAS" utilizzerà anche le frontiere intelligenti per generare un ulteriore livello di sicurezza.

Mentre l'uso del riconoscimento facciale per l'identificazione a distanza è attualmente utilizzato solo in circostanze eccezionali, nel febbraio 2020 la Commissione europea ha pubblicato un manuale di stile con un quadro di riferimento per un uso più diffuso dell'IA in futuro per impedire l'ingresso di stranieri pericolosi nell'area Schengen.

6.2 Biometria e frontiere intelligenti

Per soddisfare i requisiti di esenzione dal visto "ETIAS", i viaggiatori hanno bisogno di un passaporto biometrico. Questo documento elettronico contiene tutte le informazioni biografiche e alcuni dati biometrici che saranno utilizzati dal Sistema di ingresso e uscita (EES), una componente chiave dell'"ETIAS" per prevenire la migrazione irregolare e proteggere i cittadini europei.

Controllando le informazioni dei cittadini di paesi terzi al momento dell'arrivo e della partenza, la "EES" utilizzerà i dati biometrici per identificare i viaggiatori e prevenire il furto di identità o modelli di movimento sospetti, individuando movimenti insoliti, ad esempio visitare lo stesso paese più volte, ogni volta con bambini diversi. Le guardie di frontiera AI possono così aiutare a catturare persone coinvolte in gravi crimini legati al traffico di esseri umani.

Il programma è gestito dall'agenzia *eu-LISA* e, in linea teorica con il principio dell'UE di tutela del diritto fondamentale alla privacy, le informazioni raccolte dai sistemi "ETIAS" saranno accessibili solo al personale autorizzato, come le autorità di frontiera o gli agenti di polizia, quando necessario.

7. Conclusioni

Il concetto di dignità umana sancito dall'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, adottata a Nizza nel 2000, è stato ulteriormente complicato dall'ascesa dell'IA. Essa ha posto nuove sfide all'uguaglianza umana in tutte le sfere della vita, riducendola a calcoli algoritmici contrari allenormeinternazionali sui diritti umani, non riconoscendo l'importanza dell'umanesimo nella sua forma attuale - "umanitarismo algoritmico". Questi diritti sono diventati pedine della sorveglianza statale *online*, come abbiamo visto nei casi di "iBorderCtrl" - sottotitolo 5.1 -, "Roborder" - sottotitolo 5.2 - e parzialmente "ETIAS" - sottotitolo 6.1 -.

Le tecnologie intelligenti hanno immaginato un mondo di numeri dinamici che non proteggono l'umanità né mitigano la sofferenza delle persone nei viaggi disperati dei migranti o nelle procedure di determinazione dello status di rifugiato.

L'applicazione dell'IA ha inoltre sollevato una serie di problemi legati alla privacy dei dati nella tutela dei diritti umani, dei diritti dei rifugiati e delle decisioni in materia di immigrazione, incidendo negativamente sulle procedure di asilo e sulle decisioni in materia di immigrazione in tutto il mondo.

L'"umanesimo algoritmico" che postuliamo si differenzia dall'umanitarismo prevalente ridotto all'acclimatazione meccanica, tecnocratica e "scientifica" dell'esistenza umana priva di etica, giustizia e moralità attraverso calcoli controllati dalle macchine (ad esempio, la Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali del 2023 <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/library/european-declaration-digital-rights-and-principles> e il Progetto di Convenzione quadro sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, firmato il 7 luglio 2023 <https://rm.coe.int/0900001680abde66>).

Sosteniamo che deve essere riprogrammata con nuove tecnologie infuse con gli standard globali dei diritti umani per un'IA sostenibile con trasparenza algoritmica

enunciati, tra l'altro, nell'articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti umani e nell'articolo 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che hanno messo in discussione il futuro del diritto alla privacy dei migranti in quanto persone vulnerabili.

Inoltre, i diritti digitali e i diritti alla privacy determinati dall'applicazione di tecnologie digitali, anche benefiche, diventano più sensibili nel caso di migranti e rifugiati, soprattutto se l'impatto dell'IA può portare alla loro detenzione e alla deportazione nei Paesi d'origine, mettendo a rischio la loro vita.

L'IA ha sollevato enormi benefici, come abbiamo visto con "Building Blocks" - sottotitolo 2.1-, "MONI" - sottotitolo 3.1 -, "Annie MOORE" - sottotitolo 4.1 - e "GeoMatch" - sottotitolo 4.2 - per l'importanza che può avere per i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, dei migranti e degli apolidi, riconoscendo anche l'apertura che le tecnologie dell'IA offrono per aumentare l'accessibilità dei diritti previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla Commissione delle Nazioni Unite sui Diritti Umani.

Con l'evoluzione e lo sviluppo dell'IA, anche i modelli innovativi di governance dell'IA sono diventati cruciali per porre gli obblighi in materia di diritti umani al centro della traiettoria operativa di queste tecnologie.

Tuttavia, è indispensabile che tutte le parti interessate che rappresentano diversi settori, come l'industria, gli Stati, la società civile, le organizzazioni internazionali e il mondo accademico, intraprendano un'analisi critica degli impatti reali dell'applicazione dell'IA e delle sue implicazioni e ripercussioni sull'umanità, poiché alcune domande rimangono senza risposta:

Quali sono gli impatti positivi e negativi, i rischi e le minacce delle tecnologie dell'IA per i rifugiati, i richiedenti asilo, i migranti e gli apolidi e la tutela dei loro diritti? Qual è il quadro giuridico che garantisce loro l'accesso a Internet e i diritti digitali? In che modo l'attuale sistema normativo tutela i loro diritti alla privacy *online*? Come può l'IA migliorare il benessere dei rifugiati, dei richiedenti asilo, dei migranti e degli apolidi? Come può l'IA garantire l'accesso al reinsediamento e all'istruzione? Come possono l'etica e le politiche dell'IA proteggere e accogliere i loro diritti e mitigare i rischi che potrebbero affrontare?

Le risposte a queste domande forniranno le basi per le dimensioni legali, etiche, morali e assiologiche dell'IA e della sua attuazione, preservando i diritti umani nelle decisioni sullo status di rifugiato e sulla migrazione forzata in generale.

Il Diritto internazionale delle migrazioni e rifugiati è un prisma realista che fornisce una metodologia per valutare le pratiche statali, l'apparato di sicurezza del controllo delle frontiere e le sue misure di applicazione, il regime di governance della migrazione globale, la criminalizzazione dei migranti a livello mondiale e il crescente razzismo e xenofobia.

Le risposte legali anticipatrici, universali e complete - tecniche e giuridiche - che sosteniamo, oltre alla regolamentazione, agli appalti pubblici e alla futura standardizzazione di tutti gli sviluppi, le applicazioni, i *software* e le piattaforme intelligenti, dovrebbero includere i principi e gli standard dei diritti umani, dando così forma al futuro dell'IA, richiedendo ai fornitori di rispettare i Patti Internazionali pertinenti durante la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione delle tecnologie

che intendono fornire, basando i loro protocolli su standard tecnici che incorporano regole e principi legali universali sui diritti umani.

8. Bibliografia

Ahmad, N. (2021). "Intelligenza artificiale e diritto internazionale dei rifugiati", *Modern Diplomacy*, 5 settembre 2021. Recuperato da: <https://moderndiplomacy.eu/2021/09/05/artificial-intelligence-and-international-refugee-law/>.

Allen, Ch. (2016). *Il cammino verso l'identità auto-sovrana*, 25 aprile 2016. Recuperato da: <http://www.lifewithalacrity.com/2016/04/the-path-to-self-sovereign-identity.html>.

Banchio, P. (2021). "L'uso dei contratti intelligenti nel quadro del diritto commerciale". *Revista de Derecho Empresario*, numero 5, novembre 2021.

Banchio, P. (2022). "Internet delle cose e intelligenza artificiale: problemi e prospettive della sfida normativa". *Revista de Derecho Empresario*, numero 6, maggio 2022.

Begault, L. (2019). "Le tecnologie automatizzate alle frontiere dell'UE e il futuro della Fortezza Europa". *Euronews*, 27/03/2019. Recuperato da: https://www.euronews.com/2019/03/27/automated-technologies-at-eu-borders-and-the-future-of-fortress-europe-view?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=155369474. Accesso al 14 marzo 2023.

Elting, J. e von Luttichau, Ch. (1997). "La fortezza Europa", in *Il Terzo Reich*, volumi 39 e 40. Trans. D. Laks. Madrid: Rombo.